

Modelado realista del tráfico urbano usando DFROUTER

Jorge Luis Zambrano-Martinez¹, Carlos T. Calafate¹, David Soler², Juan-Carlos Cano¹, Pietro Manzoni¹

¹Departamento de Informática de Sistemas y Computadores (DISCA)

²Instituto de Matemáticas Multidisciplinar (IMM)

Universitat Politècnica de València, España

jorzamma@doctor.upv.es, calafate@disca.upv.es, dsoler@mat.upv.es, {jucano, pmanzoni}@disca.upv.es

Resumen—Uno de los principales problemas al que se enfrentan los Sistemas Inteligente de Transporte (ITS) es la congestión del tráfico, que requiere modelos para predecir el impacto de diferentes soluciones en el flujo de tráfico urbano. Para lograrlo es imprescindible el uso de simuladores, los cuales deberían ser tan realistas como sea posible. Sin embargo, lograr ese alto grado de realismo pueden ser difícil de conseguir cuando no se dispone de los patrones de tráfico real, típicamente definidos a través de una matriz origen-destino (O-D) para los vehículos de una ciudad. En este sentido, la principal contribución de este trabajo es la propuesta de una heurística para mejorar el modelo de la congestión del tráfico. Proponemos un procedimiento que, partiendo de las mediciones de los anillos de inducción reales, permite refinar iterativamente la salida del DFROUTER, herramienta para estimar la distribución real del tráfico y que se integra en SUMO (Simulador de Movilidad Urbana). De esta forma, DFROUTER permite generar una matriz O-D para el tráfico, acercándose a una distribución realista del mismo, y que además puede ser importada directamente por SUMO para la realización de diferentes estudios. Aplicamos nuestra técnica a la ciudad de Valencia para así poder determinar el grado de congestión esperable si ciertas condiciones causan tráfico adicional en la circulación de la ciudad, adoptando dos tipos de patrones para la inyección de tráfico: uniforme y basado en zonas calientes. Finalmente estudiamos sobre el impacto de diferentes niveles de congestión del tráfico en escenarios urbanos.

Términos índice—SUMO; DFROUTER; heurística; Matriz O-D.

I. INTRODUCCIÓN

La alta densidad poblacional en áreas urbanas habitualmente genera problemas relacionados con el tráfico, ya sea de manera directa o indirecta, lo que incluye accidentes, contaminación ambiental, y niveles elevados de emisiones de CO₂, entre otros, provocando graves problemas para las autoridades de la ciudad. Entre las soluciones que se presentan para reducir la cantidad de tráfico, o mejorar el flujo del tráfico en una ciudad, surgen distintas alternativas, tales como el uso del transporte público, o restringir el acceso de vehículos dependiendo de su matrícula. En lo que respecta a la mejora del flujo de tráfico, cualquier estudio depende de un análisis detallado del mismo. Concretamente, cualquier propuesta dirigida a mejorar la gestión del tráfico suele requerir el uso de simuladores que sean capaces de capturar en detalle todas las características del tráfico real, así como sus dependencias. Estas simulaciones dependen de diferentes factores tales como la velocidad del vehículo, la densidad vehicular, las características del entorno y el flujo del tráfico.

Para que los estudios vehiculares sean significativos, es importante contar con modelos representativos y precisos de la carga de tráfico en el sistema (Simuladores de tráfico), los cuales usualmente requieren conocer el origen y el destino de cada trayecto (representado por una matriz O-D). Sin embargo, la obtención de estas matrices no es tarea sencilla, y muchas administraciones tratan de encontrar nuevas técnicas que permitan obtener esta información.

En un trabajo previo [1] se ha propuesto un procedimiento que permite crear escenarios basados en modelos de movilidad realistas, y que son utilizados cuando se realizan simulaciones de tráfico en áreas urbanas a gran escala. En el presente estudio nos centraremos en la ciudad de Valencia, España, importando datos de tráfico real al simulador de movilidad SUMO [2]. Concretamente, partiremos de los datos asociados a los anillos de inducción, que están disponibles por parte del Ayuntamiento de Valencia (ver [3] para más detalles), y propondremos una heurística que permite refinar de manera iterativa la salida producida por la herramienta DFROUTER [4], que consiste en una lista de rutas, y una lista de vehículos asociados a cada ruta. Esto permite determinar los puntos de partida de los vehículos, así como sus respectivos destinos. Los vehículos son inyectados en la red de simulación en sus respectivas posiciones, asemejándose a la distribución del tráfico real. La herramienta DFROUTER trabaja de forma similar a la estimación de una matriz estática O-D, pero esta herramienta no trabaja directamente como un estimador O-D, por lo que no puede ser comparado con los métodos de estimación de matrices O-D. Además, SUMO realiza cálculos especiales en la simulación para obtener otros parámetros del tráfico [5].

La planificación del tráfico y su optimización requieren estudiar el impacto de condiciones inesperadas en lo que respecta a la carga de tráfico. En este trabajo detallaremos cómo, partiendo de nuestro escenario de referencia, es posible regular la cantidad de vehículos en circulación para poder así generar diferentes niveles de congestión. De esta manera es posible determinar qué grado de congestión es esperable en diferentes situaciones, y los tiempos de recorrido correspondientes. Concretamente, introduciremos dos variantes para provocar congestión: una por la cual se aumentan los niveles de tráfico de forma uniforme en toda la ciudad, y otra en la que se define un punto caliente que experimenta un volumen de tráfico más alto de lo normal.

Este artículo está organizado de la siguiente manera: en la sección II presentamos algunos trabajos relacionados con los procesos de generación de modelos de movilidad realistas. La sección III ofrece detalles sobre las herramientas usadas en el presente trabajo, i.e. SUMO y DFROUTER. La sección IV describe la técnica propuesta, la cual está basada en la herramienta DFROUTER, sirviendo como un complemento que permite ajustar el número de vehículos inyectados en la red para lograr aproximarse a las trazas reales que sirven de referencia. La sección V evalúa el impacto de variar el grado de congestión del tráfico, donde se evalúa tanto un modelo de carga de tráfico uniforme como un modelo basado en zonas calientes (hotspots). Finalmente, en la sección VI presentamos las principales conclusiones de este trabajo.

II. TRABAJOS RELACIONADOS

Los Sistemas de Transporte Inteligente han experimentado un crecimiento excepcional en las últimas décadas, siendo considerados como la tecnología más efectiva para mejorar el flujo de tráfico urbano.

Autores como Ma et al. [6] proponen predecir la evolución de la congestión del tráfico a gran escala en base a los datos del Sistema Global de Navegación por Satélite, usando una máquina de Boltzmann restringida y una arquitectura de redes neuronales recurrentes. No obstante, la mayor parte de autores se han centrado en obtener las matrices O-D, y para ello han propuesto diferentes métodos. Por ejemplo, Cascetta [7] propone la combinación de estimadores directos o modelos con recuento de tráfico mediante un modelo de asignación con un estimador generalizado de mínimos cuadrados de las matrices O-D.

La tecnología Bluetooth ha sido utilizada como dispositivo sensor para la medición de tráfico desde 2005. El protocolo de capa MAC que integra el estándar Bluetooth usa un identificador por cada dispositivo (dirección MAC), el cual permite determinar quién es quién en una comunicación. De esta manera, los vehículos que llevan dispositivos Bluetooth detectables pueden ser rastreados mediante dichos sensores, los cuales pueden ser instalados en múltiples localizaciones de una ciudad. Estos sensores obtienen las direcciones MAC y el tiempo en que cada dirección ha sido detectada, permitiendo así usar dicha información para la estimación del tiempo de viaje [8]. Según Lees-Miller et al. [9], los principales retos de esta tecnología son la exactitud de la posición y las detecciones fallidas.

Si nos centramos en la monitorización del flujo del tráfico y en la obtención de matrices O-D, es posible desplegar detectores especiales, como los anillos de inducción, en toda la red vehicular. Los datos suministrados por esos dispositivos se limitan a detectar la presencia de un vehículo, permitiendo realizar un recuento simple. Los anillos de inducción pueden tener poca fiabilidad, especialmente cuando las conexiones son incorrectas, y cuando son instaladas en un pavimento defectuoso o en áreas con pavimentos en mal estado. Otra desventaja que se puede presentar es no tener una medida directa de las velocidades de los vehículos. Zijpp [10] propone un método para realizar un seguimiento de los patrones de tráfico

variables en el tiempo y combinar el recuento de vehículos con observaciones de trayectoria. Este método puede ser aplicado si la información de los viajes O-D está disponible. Barceló et al. [11] se han centrado en la estimación de las matrices O-D dependientes del tiempo, y en medir las distintas variables de tráfico. Los autores asumen que la recolección de datos de tráfico mediante detecciones por anillos de inducción se complementan mediante mediciones precisas de tiempos de viaje y de velocidad entre dos sensores consecutivos, tales como un dispositivo Bluetooth a bordo de un vehículo.

En este trabajo se adopta una vía alternativa para generar matrices O-D en base a detecciones realizadas mediante anillos de inducción, la cual esencialmente se basa en técnicas de ingeniería inversa para estimar los puntos de origen y destino de una ruta. Adicionalmente, el trabajo va un paso más allá para mostrar como las matrices O-D puede ser modificadas a fin de emular el comportamiento bajo diferentes grados de congestión.

III. VISIÓN GENERAL DE LAS HERRAMIENTAS ADOPTADAS PARA LA SIMULACIÓN

En esta sección detallamos sobre el simulador de tráfico urbano SUMO [2]. Asimismo, una vez que nuestro enfoque es generar una matriz O-D para SUMO en base a los datos de detección, presentaremos también la herramienta DFROUTER [4], específica para dicho propósito.

III-A. Panorama general de SUMO

El modelado del tráfico consiste en obtener variables, tales como la ruta que siguen los diferentes vehículos, el tiempo de salida, el tiempo de llegada, y en algunos casos la duración de la ruta realizada. Nótese que esto último no puede ser calculado de manera realista, por lo que se asume un determinado tipo de vehículo, cierto perfil de conductor, y un estado de congestión del tráfico concreto a lo largo de la ruta. SUMO [2] asume este reto a través de un modelado microscópico detallado de las ciudades y de los vehículos, ofreciendo paquetes de código libre para la simulación del tráfico. Al ser un simulador de código libre, está sujeto a constantes mejoras, y es altamente aceptado en la comunidad científica. Entre sus características incluye soporte a varios formatos de mapas como OpenStreetMaps, permite importar mapas de redes vehiculares en múltiples formatos, así como generar rutas desde múltiples orígenes. Estas características ofrecen mucha flexibilidad a la hora de simular. Además, el soporte a la interfaz TraCI permite realizar simulaciones interactivas cuando se combina con otro simulador (e.g. OMNeT++ [12]).

SUMO también destaca por el soporte a la simulación multimodal, ya que no solo incluye los movimientos de los vehículos en una ciudad, sino también el sistema de transporte público, y hasta las rutas de los peatones. Esto significa que una modalidad del tráfico puede ser descrita por múltiples rutas, las cuales pueden ser compuestas por sub-rutas.

Puesto que un flujo del tráfico es simulado microscópicamente, cada movimiento del vehículo dentro de la red es modelado individualmente, siendo localizado en una posición

específica, y a una velocidad determinada. La granularidad temporal de la simulación es de un segundo por defecto, permitiendo la simulación discreta de una movilidad continua en el espacio. Además, las simulaciones respecto a los diferentes atributos de las carreteras, tales como limitaciones de velocidad y reglas de prioridad, son igualmente respetadas, incluyendo modelos realistas del conductor.

III-B. Funcionamiento del DFROUTER

Entre los paquetes incluidos en la distribución de SUMO versión 0.20.0 se encuentra la herramienta DFROUTER [4], la cual ha sido creada para escenarios basados en vías equipadas con anillos de inducción, que permiten medir el flujo de entrada y salida de las vías. DFROUTER es capaz de reconstruir el número de vehículos y sus rutas en la simulación de la red vial, incluyendo información del tipo de vehículo, de los flujos y velocidades, para conseguir la matriz O-D deseada. En particular, esta herramienta permite, partiendo del recuento relativo de los anillos de inducción para las diferentes vías de una ciudad, estimar las rutas que se ajustan a los datos de entrada. El algoritmo que emplea DFROUTER funciona si la red está parcial o completamente cubierta con anillos de inducción, y genera rutas contabilizando todos los pares O-D [5]. Como datos de entrada, DFROUTER necesita el flujo vehicular, la posición y cantidad de vehículos en los detectores, así como importar la red vial, incluyendo la posición de los detectores asociados con sus medidas. A continuación aplica la clasificación de los detectores siguiendo tres categorías: detectores de origen, detectores intermedios y detectores destino. En base a esa información, provee como datos de salida las rutas, así como el origen y destino de los diferentes vehículos. DFROUTER calcula las probabilidades de uso de las diferentes rutas analizando el flujo de vehículos entre detectores consecutivos. Además, dado que los valores medidos están asociados a un solo carril, deben ser agrupados para cada sección transversal.

El principal requisito de DFROUTER es que la red vial debe contener al menos un anillo de inducción por cada segmento de vía; no obstante, las vías secundarias sin anillos de inducción son también tomadas en consideración para el cálculo de rutas. Otras fuentes de información de flujo de tráfico diferentes de los anillos de inducción no son soportadas. Esto significa que DFROUTER necesita una red que contenga una lista de detectores (anillos de inducción), incluyendo sus posiciones, y recuento de vehículos asociados.

Un anillo de inducción es considerado un detector origen cuando no hay otro detector en la misma calle, o en alguna calle precedente. Esto significa que los vehículos comienzan nuevas rutas en esos puntos. Los detectores intermedios son los más comunes en las ciudades, siendo imprescindibles para nuestro objetivo, que no es más que maximizar las coincidencias entre los datos de referencia y los resultados de simulación. Además, estos detectores también pueden actuar como puntos de inicio de las rutas. Finalmente, los detectores destino son utilizados cuando no hay otro detector en la calle anterior o en una calle siguiente; salvo raras excepciones, este tipo de detector puede ser descartado.

Los datos de la ruta generada por DFROUTER están basados en proporciones de flujo en los segmentos de la vía. Este método funciona de forma similar a una estimación de una matriz estática O-D, pero no funciona como un estimador O-D, por lo que no puede ser comparado con los métodos de estimación O-D tales como máxima entropía, mínimos cuadrados generalizados, inferencia Bayesiana, información mínima, etc. [5]. Sin embargo, hay métodos con los cuales el algoritmo que usa DFROUTER puede ser comparado, incluyendo: (i) matrices O-D igualmente divididas, que asignen todos los destinos en igual proporción; (ii) matriz O-D proporcional, donde la atracción de cualquier destino es función del número de viajes finalizados en dicho destino, siendo un método idéntico al adoptado en DFROUTER; (iii) método iterativo, el cual balancea los flujos de entrada y salida a través de una afinación iterativa del algoritmo, siendo también idéntico a DFROUTER; (iv) el modelo de gravedad, el cual maneja un concepto donde la probabilidad de viajes largos y cortos en las autopistas son bajas, mientras en DFROUTER depende en gran medida del tratamiento de las estaciones externas; y (v) el porcentaje de afinación, un método que de nuevo es idéntico al utilizado por DFROUTER.

Después de obtener la información relativa a los puntos de entrada y salida de los vehículos en la red, el tercer paso es determinar las rutas asociadas a cada uno de los orígenes y destinos. Con este propósito, DFROUTER genera en primer lugar un fichero con todas las posibles rutas, aunque no incluye información sobre el número de vehículos asociados a cada ruta. A continuación, combina las rutas calculadas con la información de flujos obtenidos de los sensores de anillos de inducción reales para determinar el número de vehículos asociados a cada ruta. Para cumplir este cometido se requiere un archivo que contenga la siguiente información: (i) id del detector, (ii) tiempo inicial, (iii) número de vehículos que pasan sobre el detector, y (iv) la velocidad promedio de esos vehículos.

En el último paso del proceso, DFROUTER almacena información sobre el número de vehículos calculados junto con sus rutas, a partir de la cual es posible generar la matriz O-D. Con respecto a los vehículos, sus rutas comienzan en cualquier detector de origen localizado a lo largo de la ruta asociada.

IV. METODOLOGÍA DE GENERACIÓN DEL FLUJO DE TRÁFICO

En esta sección describiremos el procedimiento que se siguió para obtener una matriz O-D para la ciudad de Valencia, España. Destacar que esta información es relevante ya que, hoy en día, tales datos esenciales siguen siendo inasequibles. Los datos más críticos para que los experimentos de simulación sean representativos son el número de vehículos inyectados en la red y su destino (matriz O-D).

La metodología que seguimos para cumplir nuestro objetivo de producir datos de flujo de tráfico realistas será descrita a continuación.

IV-A. Análisis de la salida del DFROUTER

Para evaluar cómo DFROUTER se comporta utilizando información real de anillos de inducción usamos los datos para la ciudad de Valencia proporcionados por los administradores del tráfico de esta ciudad. Como dato de entrada tomaremos los valores de los contadores para los distintos detectores basados en anillos de inducción existentes en las diferentes calles y avenidas. Para nuestro estudio escogemos el mes de Noviembre, el cual tiene valores relativamente similares a otros meses. Basado en los datos obtenidos en [3] nos centramos en un lunes típico, el cual es representativo para el comportamiento del tráfico durante la hora punta (entre 8:00 am y 9:00 am) en días laborables.

Para encontrar la descripción del tráfico correspondiente a nuestra red en términos de vehículos inyectados y su respectivas rutas, seguimos los procedimientos definidos anteriormente para la herramienta DFROUTER. No obstante, después de completar este proceso, se observaron algunas discrepancias entre el tráfico generado y los datos originales, poniendo en evidencia que los datos de salida de DFROUTER no coinciden con el tráfico real en la ciudad de Valencia para el periodo de tiempo especificado. Concretamente, el número de detecciones usando DFROUTER es 138.4% más elevado que el número total de detecciones en los datos de referencia. Esto ocurre porque DFROUTER únicamente conoce el número de vehículos que pasan a través de un detector, pero no sabe el número preciso de vehículos que han sido inyectados en la red para hacerlo coincidir con el número real. Además, el tráfico de diferentes rutas puede converger a un mismo anillo de inducción, por lo que es difícil predecir por adelantado el número real de vehículos que van a pasar a través de los diferentes anillos de inducción sin que se ejecute la simulación. En la siguiente sección se propone, a partir de estos datos, una heurística para corregir este error, y hacer que la caracterización del tráfico sea más realista.

IV-B. Heurística iterativa

Respecto al desajuste entre la salida del DFROUTER y los datos reales descritos anteriormente, proponemos un ajuste heurístico para compensar este error, buscando introducir un número de vehículos en nuestro entorno de simulación que sea lo más realista posible.

Para lograr este objetivo, se propone una heurística iterativa que regula el tráfico global afectando todas las calles de una manera proporcional, permitiendo de este modo ajustar el volumen del tráfico de acuerdo a los datos de referencia. En particular, hay dependencias entre el recuento de los anillos de inducción y el tráfico inyectado, por lo que es necesario un proceso iterativo para encontrar el mejor ajuste posible. Esta heurística se ilustra en el Algoritmo 1.

Como dato de entrada tenemos la información correspondiente al tráfico vehicular en un tiempo específico, así como la disponibilidad del recuento de los detectores, y los ID de segmento de las calles asociadas.

Una ejecución inicial del DFROUTER se hace necesaria para obtener rutas, y la matriz O-D usa los datos de referencia de los anillos de inducción como entrada. Como resultado

de la primera ejecución se obtuvo un exceso de 138.4% en términos del volumen del tráfico, valor que a continuación es refinado usando la heurística iterativa propuesta. Esta ajustará iterativamente el número de vehículos inyectados en cada calle que provee el DFROUTER de manera que, cuando las salidas convergen, el número total de vehículos contabilizados en la salida del DFROUTER se aproxima al valor de referencia (α). Para esta propuesta, dado un número máximo de iteraciones $n_{max} \in \mathbb{N}$ y un mínimo de error admisible $\varepsilon > 0$, construiremos una sucesión de intervalos $\{\varphi_{min}^n, \varphi_{max}^n\}_{n=0}^k$ con $k \leq n_{max}$ y $[\varphi_{min}^{n+1}, \varphi_{max}^{n+1}] \subset [\varphi_{min}^n, \varphi_{max}^n] \forall n$, así como una sucesión $\{\varphi_n\}_{n=0}^k$ with $\varphi_n \in [\varphi_{min}^n, \varphi_{max}^n] \forall n$, de manera que, para cada iteración n , se modificará el número de vehículos inyectados en cada calle s como dato de entrada para DFROUTER, denotado por $\tau_{s,n}$, tal y como ilustra la Ecuación 1:

$$\tau_{s,n} = \left(\frac{\sigma_s}{\omega_s} \right) \cdot \varphi_n \quad (1)$$

donde σ_s es el número de vehículos más pequeño detectado entre el total de segmentos de la calle s , y ω_s es el número de segmentos que integran la calle s . Esta ecuación asegura que la carga correspondiente a cada una de las calles sea acorde a los datos de los anillos de inducción, y que además sean eventualmente distribuidos entre los diferentes segmentos de cada calle. A continuación, aplicamos el factor de ajuste del flujo de tráfico φ_n a cada segmento de esa vía, el cual es la relación entre el número de vehículos por identificación de calle y el valor de referencia como ilustra la Ecuación 2

$$\varphi_n = \frac{\alpha}{\beta_n} \quad (2)$$

donde α es el número real de vehículos que pasan a través de todas las IDs de calles (referencia), y β_n es el número simulado de vehículos que pasan por todos las IDs de calles proporcionados por la ejecución inicial de DFROUTER. Tenga en cuenta que siempre tendremos $\alpha \leq \beta_n$, aunque el valor de β debería converger a α .

Un nuevo valor de $\tau_{s,n}$ (ver Ecuación 1) será luego derivado y utilizado como entrada para DFROUTER. El nuevo valor de β después de cada iteración n , representado como β_n , será considerado final cuando el error $(\frac{\beta_n}{\alpha} - 1)$ sea inferior a ε , o el número máximo de iteraciones sea alcanzado, como se muestra en la Ecuación 3.

$$\left| \frac{\beta_n}{\alpha} - 1 \right| < \varepsilon \quad \text{ó} \quad n = n_{max} \quad (3)$$

IV-C. Bondades del ajuste logrado por la heurística iterativa

La metodología descrita anteriormente consistió en usar nuestros datos de anillos de inducción de referencia como entrada a DFROUTER, y luego refinar los valores de salida de una manera iterativa hasta que el número total de vehículos de referencia y los datos generados sean bastante similares. Para validar la adecuación de esta metodología, y verificar si el enfoque de optimización global se tradujo en una distribución similar de valores en niveles más finos de granularidad, obtuvimos la función de distribución acumulativa del tráfico

Algoritmo 1 Heurística iterativa.

Entrada: Archivos de red de vial, flujos y detectores, n_{max} y ε

Salida: Archivo de información de vehículos-calle-segmento

- 1: $\alpha \leftarrow$ Calcula el número de referencia de los vehículos
- 2: $\varphi_{min}^0 \leftarrow 0, \varphi_0 \leftarrow \varphi_{max}^0 \leftarrow 1, \tau_{s,0} \leftarrow \frac{\sigma_s}{\omega_s} \cdot \varphi_0$
- 3: Procesar archivos de entrada con el DFROUTER
- 4: $n \leftarrow 1$
- 5: $\beta_1 \leftarrow$ Recuento de vehículos por identificador de la calle
- 6: $\varphi_1 \leftarrow \frac{\alpha}{\beta_1}$
- 7: $\tau_{s,1} \leftarrow \frac{\sigma_s}{\omega_s} \cdot \varphi_1$
- 8: Crea un archivo con la información sobre los vehículos, segmentos y calles
- 9: Aplicar $\tau_{s,1}$ a todas los identificadores de calle ($\tau_{s,n}$)
- 10: $\varphi_{min}^1 \leftarrow \varphi_{min}^0, \varphi_{max}^1 \leftarrow \varphi_1$
- 11: **mientras** $\left| \frac{\beta_n}{\alpha} - 1 \right| > \varepsilon$ **y** $n < n_{max}$ **hacer**
- 12: Procesar archivos de entrada con el DFROUTER
- 13: $n \leftarrow n + 1$
- 14: $\beta_n \leftarrow$ Recuento de vehículos por identificador de calle
- 15: **si** $\left| \frac{\beta_n}{\alpha} - 1 \right| > \varepsilon$ **entonces**
- 16: **si** $\beta_n > \alpha$ **entonces**
- 17: $\varphi_{max}^n \leftarrow \varphi_{n-1}, \varphi_{min}^n \leftarrow \varphi_{min}^{n-1}$
- 18: **si no si** $\beta_n < \alpha$ **entonces**
- 19: $\varphi_{max}^n \leftarrow \varphi_{max}^{n-1}, \varphi_{min}^n \leftarrow \varphi_{n-1}$
- 20: **fin si**
- 21: $\varphi_n \leftarrow \frac{\varphi_{max}^n + \varphi_{min}^n}{2}$
- 22: $\tau_{s,n} \leftarrow \frac{\sigma_s}{\omega_s} \cdot \varphi_n$ a todas las identificaciones de la calle ($\tau_{s,n}$)
- 23: **fin si**
- 24: **fin mientras**

para los diferentes segmentos de calle en el área de la ciudad objetivo. La Figura 1 muestra los resultados obtenidos, donde se puede observar que, efectivamente, los resultados del algoritmo iterativo son muy similares a los datos de referencia, logrando el comportamiento deseado en términos del número de vehículos que pasan a través de los detectores para los diferentes segmentos de calle de la ciudad.

V. ANÁLISIS DE CONGESTIÓN DE TRÁFICO

En un trabajo previo [1], la carga de tráfico para la ciudad de Valencia fue debidamente ajustada y contrastada con otras ciudades, permitiendo lograr una matriz O-D que represente las condiciones del tráfico real en un día/hora específicos. Sin embargo, la planificación del tráfico y su optimización típicamente requieren estudiar el impacto de hacer variar esas condiciones, y más cuando se intenta determinar qué grado de congestión es esperable si ciertas condiciones imponen a que tráfico adicional en la ciudad. Con este objetivo en mente, primero procede detallar cómo podemos regular la cantidad de vehículos en la ciudad para generar diferentes grados de congestión basados en el escenario de referencia. Específicamente, nuestro enfoque consiste en intentar inyectar un número extra de vehículos (λ) para cada segmento de calle, como se aprecia en la Ecuación 4

Figura 1. Ajuste de vehículos en Valencia utilizando la heurística propuesta.

$$\tau_{s,n} = \left(\frac{\sigma_s}{\omega_s} \right) \cdot \varphi_n + \lambda \quad (4)$$

Realizado la simulación bajo los nuevos parámetros, procedemos a verificar si el número real de vehículos adicionales disponibles en el sistema durante el experimento es el deseado, porque no todos los vehículos pueden inyectarse en el sistema si la congestión es demasiado alta.

Debido a que el control propuesto sobre el tráfico adicional tiene una granularidad por calle, a continuación detallamos dos métodos diferentes para variar la carga de tráfico, y se estudia para cada uno el impacto de la congestión del tráfico en diferentes métricas de interés, incluyendo velocidad media del vehículo, tiempo medio de viaje, y la proporción de llegadas de vehículos.

V-A. Regulación uniforme de la carga de tráfico

En esta sección estudiamos el impacto de una variación uniforme de la carga de tráfico en toda la ciudad de Valencia. Para lograr este objetivo, se realizó un estudio bajo el escenario de tráfico de referencia para Valencia derivado en la sección IV, a partir del cual se asigna un número variable de vehículos adicionales a inyectar en cada lugar de origen del tráfico.

En general, hemos realizado pruebas variando el número total de vehículos adicionales inyectados en el sistema de 2.271 a 34.065.

Con respecto a la métrica de velocidad media del vehículo, ésta se obtuvo realizando una media aritmética de las velocidades de los vehículos a lo largo del experimento de simulación.

La Figura 2 muestra que, como se esperaba, el aumento del número de vehículos inyectados hace que la velocidad media de los vehículos disminuya debido a los embotellamientos que empiezan a acumularse en las diferentes rutas. También

Figura 2. Velocidad de desplazamiento promedio al variar uniformemente el volumen de tráfico.

Figura 3. Tiempo medio de desplazamiento al variar uniformemente el volumen de tráfico.

se observa que, dentro del rango de valores probados, la correlación obtenida es linealmente inversa, lo que significa que los niveles de congestión se pueden regular de una manera directa.

Procedemos ahora a estudiar el tiempo medio de viaje de los vehículos que han llegado a su destino; los vehículos que no llegaron a su destino durante el tiempo de simulación se excluyen de nuestros resultados. Como se muestra en la Figura 3, el tiempo promedio de viaje aumenta de forma lineal con el aumento del tráfico. Esta tendencia es esperable, y es muy similar a las condiciones reales del tráfico.

En cuanto a las llegadas de vehículos, la Figura 4 muestra que, al inyectar más vehículos en la red de vial de la ciudad, todos los grupos de vehículos (tanto los predeterminados como los adicionales) experimentan una caída en su tasa de llegada a sus respectivos destinos, siendo esta decadencia más pronunciada para el grupo de vehículos *predeterminados*, ya que su número es mayor.

Figura 4. Llegadas de vehículos (en porcentaje) al variar uniformemente el volumen de tráfico.

V-B. Regulación de la carga de tráfico basada en hotspot

En esta sección, nuestro enfoque se centra en aquellas situaciones en las que un evento público es capaz de atraer a un gran número de personas a un área muy restringida (por ejemplo, un partido de fútbol), lo que hace que la ciudad experimente una congestión heterogénea. Con este objetivo en mente, el estadio de Mestalla en la ciudad de Valencia fue elegido como el hotspot de nuestro escenario. Mestalla es el estadio más grande de la ciudad de Valencia, con una capacidad de 54.000 espectadores. Además, comprobamos que hasta 106 rutas diferentes pasan cerca de este estadio (dentro de un radio de 270 m). Por lo tanto, nuestra estrategia ha consistido en inyectar gradualmente vehículos en el sistema,

en un intervalo de 100 a casi 10.000; tales vehículos parten de esta zona para congestionar el tráfico como si se tratara de una situación real que se desarrolla justo después de un evento deportivo. Observe que dichos vehículos adicionales saldrán del estadio y seguirán por diferentes rutas, mezclándose así con el tráfico ya existente en toda la ciudad.

La Figura 5 muestra la velocidad media aritmética de todos los vehículos al aumentar el número de vehículos adicionales inyectados en el sistema. Se observa que la velocidad media del vehículo tiende, en general, a disminuir, aunque el grado de variabilidad entre experimentos es alto, como lo demuestra la envolvente de confianza (representada en la figura por el área gris).

Figura 5. Velocidad media del vehículo en diferentes experimentos.

Figura 6. Tiempo promedio de viaje en diferentes experimentos.

La Figura 6 resume la correlación entre vehículos inyectados adicionales y el tiempo promedio de viaje, lo que demuestra que la inyección de tráfico basada en hotspots sólo puede provocar un aumento moderado en el tiempo de viaje total de los vehículos, ya que el impacto en áreas alejadas del punto de congestión sigue siendo bastante limitado.

Con respecto a la tasa de llegada de vehículos ésta ofrece el porcentaje de vehículos que no completan su ruta dentro del tiempo de simulación. La Figura 7 muestra que, a medida que aumenta el número de vehículos inyectados, la tasa total de llegadas de vehículos experimenta una disminución constante. Al llegar a más de 1.000 vehículos adicionales inyectados, sin embargo, la penalización experimentada por vehículos adicionales es mayor en comparación con los vehículos por

Figura 7. Proporción de llegada del vehículo al variar el número de vehículos adicionales inyectados por origen de tráfico.

defecto en el escenario. Esto significa que la congestión cerca del hotspot tiende a ser crítica, pero el impacto en el resto del tráfico no es tan dramático.

VI. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTUROS

La simulación sigue siendo la principal herramienta para analizar y mejorar el tráfico en nuestras ciudades. Sin embargo, para que los resultados de la simulación sean representativos, el flujo de tráfico inyectado debe ser realista, lo cual requiere que el patrón del tráfico sea proporcionado por una matriz origen-destino (O-D) para los vehículos de una ciudad.

Valencia es una de las muchas ciudades donde el análisis del tráfico asume gran relevancia. Sin embargo, no posee una matriz O-D detallada que permita realizar un análisis completo del tráfico; de hecho, solo están disponibles las medidas de los anillos de inducción para las calles/avenidas más relevantes.

En este trabajo se propone una heurística que, al refinar iterativamente los datos de salida de la herramienta DFROUTER, es capaz de generar una matriz O-D para el tráfico de Valencia que representa una buena aproximación a la distribución de tráfico real.

En general, comprobamos que hay una clara asimetría entre las calles/segmentos con bajo y alto nivel de tráfico, como ocurre en situaciones reales. Además, se puede observar que inyectar vehículos adicionales en la red vial incrementa gradualmente el tiempo de viaje y disminuye la velocidad media de los vehículos, mostrándonos claramente un comportamiento lineal que permite fácilmente realizar estudios bajo diferentes cargas de tráfico.

Globalmente, los resultados alcanzados nos permiten estar satisfechos con la matriz O-D generada como referencia, permitiendo realizar un análisis de posibles automatizaciones del tráfico durante las horas punta para mejorar los tiempos de viaje, y así reducir la emisión de CO₂, aspectos que se tratarán en trabajos futuros.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo recibió el apoyo del Centro de Gestión de Tráfico de Valencia, del “Ministerio de Economía y Competitividad, Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, Proyectos I+D+I 2014”, España (TEC2014-52690-R), y del “Programa de Becas SENESCYT” de la República del Ecuador.

REFERENCIAS

- [1] Zambrano, J. L., Calafate, C. T., Soler, D., Cano, J. C., & Manzoni, P. (2016, July). Using Real Traffic Data for ITS Simulation: Procedure and Validation. In *Ubiquitous Intelligence & Computing, Advanced and Trusted Computing, Scalable Computing and Communications, Cloud and Big Data Computing, Internet of People, and Smart World Congress (UIC/ATC/ScalCom/CBDCCom/IoP/SmartWorld)*, 2016 Intl IEEE Conferences (pp. 161-170). IEEE.
- [2] Krajzewicz, D., Hertkorn, G., Rössel, C., & Wagner, P. (2002). SUMO (Simulation of Urban MObility)-an open-source traffic simulation. In *Proceedings of the 4th Middle East Symposium on Simulation and Modelling (MESM20002)* (pp. 183-187).
- [3] Calafate, C. T., Soler, D., Cano, J. C., & Manzoni, P. (2015). Traffic Management as a Service: The Traffic Flow Pattern Classification Problem. *Mathematical Problems in Engineering*, Article ID 716598.
- [4] Nguyen, T. V., Krajzewicz, D., Fullerton, M., & Nicolay, E. (2015). DFROUTER—Estimation of Vehicle Routes from Cross-Section Measurements. In *Modeling Mobility with Open Data* (pp. 3-23). Springer International Publishing.
- [5] Nguyen, T., Fullerton, M., Krajzewicz, D., & Mai, S. T. (2014). DFROUTER-Route estimate methods based on detector data. *SUMO2014-Modeling Mobility with Open Data*, Berlin.
- [6] Ma, X., Yu, H., Wang, Y., & Wang, Y. (2015). Large-scale transportation network congestion evolution prediction using deep learning theory. *PloS one*, 10(3), e0119044.
- [7] Cascetta, E. (1984). Estimation of trip matrices from traffic counts and survey data: a generalized least squares estimator. *Transportation Research Part B: Methodological*, 18(4-5), 289-299.
- [8] Hamed, M., Fish, R. L. W., & Haghani, A. (2010). Freeway dynamic message sign evaluation using bluetooth sensors: A case study. In *17th ITS World Congress*.
- [9] Lees-Miller, J., Wilson, R. E., & Box, S. (2013). Hidden markov models for vehicle tracking with bluetooth.
- [10] Van Der Zijpp, N. (1997). Dynamic origin-destination matrix estimation from traffic counts and automated vehicle identification data. *Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board*, (1607), 87-94.
- [11] Barceló Bugeda, J., Montero Mercadé, L., Ballejos, M., Serch, O., & Carmona, C. (2012). A kalman filter approach for the estimation of time dependent od matrices exploiting bluetooth traffic data collection. In *TRB 91st Annual Meeting Compendium of Papers DVD* (pp. 1-16).
- [12] Varga, A. (2001, June). The OMNeT++ discrete event simulation system. In *Proceedings of the European simulation multicongress (ESM'2001)* (Vol. 9, No. S 185, p. 65). sn.